

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 10 | 13-28 (2024)

LA DETECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN SELVAS SUBTROPICALES: PROSPECCIONES EXPERIMENTALES INTENSIVAS EN EL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ (PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA)

A detecção arqueológica em selvas subtropicais: prospecções experimentais intensivas no Parque Nacional Iguazú (província de Misiones, Argentina)
Archaeological detection in subtropical rainforests: intensive experimental surveys in Iguazú National Park (province of Misiones, Argentina)

Luciano Pérez Pesce*, Florencia Nuñez** y Eduardo Apolinaire***

*División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque S/N, La Plata (1900), Argentina.
E-mail: lucianopp92@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8528-9027>

**División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque S/N, La Plata (1900), Argentina-
E-mail: florencianu@outlook.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2077-1371>

***Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque S/N, La Plata (1900), Argentina.
E-mail: eapolinaire@fcnym.unlp.edu.ar
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3718-9228>

Fecha de recepción: 27 de julio de 2024 – Fecha de aceptación: 10 de octubre de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Desde el año 2019 se vienen desarrollando investigaciones arqueológicas sistemáticas en el norte de la provincia de Misiones, las cuales incluyen dentro de sus objetivos la detección de contextos arqueológicos ubicados en las diferentes unidades ambientales que presenta el área. Estas tareas han permitido detectar numerosos sitios arqueológicos nuevos, la gran mayoría localizados en áreas asociadas al sector de riberas del río Iguazú. Por el contrario, en los sectores más alejados de los grandes cursos fluviales, las dificultades para detectar materiales arqueológicos son mucho mayores, dada la conjunción de una muy baja visibilidad (producto de la densa flora y el mantillo vegetal que cubre el suelo) y una accesibilidad fuertemente limitada. A fin de establecer si existe un sesgo en la distribución espacial de los sitios, se realizaron prospecciones intensivas en áreas de baja visibilidad y difícil acceso que hasta ahora no habían podido ser exploradas. Estas prospecciones permitieron detectar nuevos contextos arqueológicos, ampliar la información disponible sobre la variabilidad arqueológica del nordeste misionero y comenzar a establecer las bases para comprender los patrones de asentamiento de los grupos humanos que habitaron este territorio en el pasado prehispánico.

Palabras clave: sitio arqueológico Caí, Altoparanaense, Tradición Humaitá, restos líticos, áreas protegidas.

RESUMO

Desde o ano de 2019, vêm sendo desenvolvidas pesquisas arqueológicas sistemáticas no norte da província de Misiones, as quais incluem entre seus objetivos a detecção de contextos arqueológicos localizados nas diferentes unidades ambientais presentes. Essas tarefas permitiram detectar numerosos novos sítios arqueológicos, dos quais a grande maioria foi localizada em áreas associadas ao setor de margens do rio Iguazú. Pelo contrário, nos setores mais afastados dos grandes cursos fluviais, as dificuldades para detectar materiais arqueológicos são muito maiores devido à conjunção de uma visibilidade muito baixa (resultado da densa flora e da camada vegetal que cobre o solo) e de uma acessibilidade fuertemente limitada. Para estabelecer se existe um viés na distribuição espacial dos sítios, foram realizadas prospecções intensivas em áreas de baixa visibilidade e difícil acesso que até agora não haviam sido exploradas. Essas prospecções permitiram detectar novos contextos arqueológicos, ampliar as informações disponíveis sobre a variabilidade arqueológica do nordeste de Misiones e começar a estabelecer as bases para compreender os padrões de assentamento dos grupos humanos que habitaram este território no passado pré-hispânico.

Palavras-chave: sitio arqueológico Caí, Altoparanaense, Tradição Humaitá, vestígios líticos, áreas protegidas.

ABSTRACT

Since 2019, systematic archaeological research has been conducted in the north of the province of Misiones, with the aim of identifying archaeological contexts across the different environmental units of the area. These investigations have led to the discovery of numerous new archaeological sites, most of which are situated along the riverbanks of the Iguazú River. Conversely, in areas farther away from the major rivers, the difficulties in detecting archaeological materials are much greater due to the combination of very low visibility (resulting from the dense vegetation and the leaf litter covering the ground) and highly limited accessibility. To determine if there is a bias in the spatial distribution of the sites, intensive surveys were conducted in areas of low visibility and difficult access that had not been explored that had not previously been explored. These surveys led to the identification of new archaeological contexts, expanded the available information on the archaeological variability of northeastern Misiones, and began to lay the groundwork for understanding the settlement patterns of the human groups that inhabited this territory in the pre-Hispanic past.

Keywords: Caí archaeological site, Altoparanaense, Humaitá Tradition, lithic remains, protected areas.

INTRODUCCIÓN

El interés en la historia del Parque Nacional Iguazú (PNI) ha perdurado desde los inicios de las primeras exploraciones científicas en la región, hace más de 120 años. Desde fines del siglo XIX y hasta el presente, naturalistas, aficionados y personal del parque han detectado e informado diversos hallazgos arqueológicos en el área (Ambrosetti 1895; Schimmel 1967; Rolón 1988; Cielsik 2012; Plan de Gestión del Parque Nacional Iguazú, PGPNI 2017). Es notable que, a pesar de este temprano interés, no se hayan implementado trabajos arqueológicos sistemáticos en su territorio. Fue a partir de los inicios de la presente década cuando se puso en marcha un proyecto arqueológico a largo plazo (Apolinaire 2019), que pretende comenzar a subsanar el enorme vacío de información relacionado con la historia de las poblaciones humanas que ocuparon el norte misionero durante el periodo prehispánico. Las prospecciones vinculadas a este proyecto permitieron la detección de numerosos sitios arqueológicos nuevos, tanto en superficie como en posición estratigráfica (Apolinaire *et al.* 2021, 2023) y se logró una primera aproximación en lo que respecta al conocimiento de la variabilidad del registro arqueológico del PNI y su profundidad temporal. Esta variabilidad se refleja en la presencia de sitios asociados a grupos cazadores recolectores precerámicos que ocuparon el área durante las transiciones del Holoceno temprano al medio y de este último al Holoceno tardío. Además, se detectaron otros contextos más recientes vinculados a aldeas y campamentos guaraníes con dataciones de momentos inmediatamente previos a la conquista española (Apolinaire *et al.* 2023).

Sin embargo, los trabajos de campo que

generaron esta información se concentraron hasta el momento en espacios donde la accesibilidad y la visibilidad arqueológica estaban poco limitadas, e incluyeron el recorrido sistemático de espacios tales como senderos, playas y barrancas fluviales. En concordancia con lo anterior, la gran mayoría de los contextos arqueológicos detectados hasta el momento en el PNI se localizan en áreas pertenecientes al sector de riberas del río Iguazú. En contraste, grandes porciones de selva primaria permanecen inexploradas a pesar de representar más de la mitad del componente vegetativo y ambiental del área de estudio (Di Bitetti *et al.* 2003; Srur *et al.* 2009). Este hecho repercute en la representatividad de los resultados alcanzados y genera un sesgo en cuanto a las interpretaciones posibles respecto de problemas vinculados al uso del territorio (*e.g.*, estrategias de aprovechamiento de los recursos disponibles en diferentes microambientes, ubicación de campamentos y asentamientos, características de la movilidad fluvial y pedestre). Queda por establecer si la abundancia de sitios observada en los márgenes fluviales (Apolinaire *et al.* 2023) responde a los patrones de asentamiento implementados por poblaciones prehispánicas o si se vincula con la mayor facilidad de detección que estos espacios presentan. Se torna entonces necesario evaluar la potencialidad de hallazgo de material arqueológico en aquellos sectores que presentan una baja visibilidad (producto del mantillo vegetal que cubre el suelo) y difícil acceso (en función de la densidad de la flora), como lo son los ambientes más internos del PNI, alejados de los grandes cursos de agua.

La discusión en torno a los desafíos que presenta el trabajo de campo en ambientes tropicales y subtropicales de las tierras ba-

jas sudamericanas como los presentes en el área de estudio cuenta con una abundante producción bibliográfica (Ambrosetti 1895; Lathrap 1968; Erickson 1995; Siegel 1995; Stahl 1995; Zeidler 1995; Chmyz y Miguel 1999; Doneus *et al.* 2008; Apolinaire *et al.* 2021, 2023). En la última década, la aplicación de la tecnología *Light detection and ranging* (LiDAR) se ha vuelto una herramienta eficiente para la detección de estructuras y sitios arqueológicos monumentales en estos ambientes (Carson *et al.* 2014; Prümers 2014, 2022; Fisher *et al.* 2017; Stenborg *et al.* 2018). Sin embargo, muchos contextos arqueológicos, principalmente los vinculados a cazadores recolectores, no generan alteraciones geomorfológicas notables que permitan su detección mediante sensores remotos y requieren, para su registro, la realización de prospecciones tradicionales.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos mediante la puesta en práctica de un diseño experimental de prospección arqueológica tradicional orientada a maximizar la detección de restos materiales superficiales. Las tareas consistieron en recorridas pedestres realizadas de modo redundante, a lo largo de un periodo extendido de tiempo y guiadas mediante un sistema de sendas que compone una retícula geográfica. Estas tareas tuvieron como objetivo principal evaluar el potencial arqueológico en un sector particular del PNI que se encuentra adyacente a las principales márgenes fluviales para, de este modo, evaluar el potencial sesgo en la distribución espacial de los sitios arqueológicos. Finalmente, a partir de esta experiencia, se proponen algunos lineamientos tendientes a guiar las prospecciones en ambientes de escasa visibilidad y accesibilidad arqueológica, como los vinculados a bosques subtropicales en áreas de conservación.

AMBIENTES DEL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ

El PNI pertenece a la ecorregión conocida como Selva Paranaense (Rodríguez y Silva 2012) y comprende una superficie de 58.600 hectáreas, que es uno de los últimos y mayores remanentes que conforman el complejo Bosque Atlántico (Sruur *et al.* 2009) (Figura 1). A pesar de ser en la actualidad uno de los biomas subtropicales lluviosos más amenazados por sus condiciones de fragmentación y degradación producto de la acción humana, aún representa uno de los mayores reservorios de biodiversidad del mundo (Di Bitetti *et al.* 2003; Gil 2006). Caracterizado por una amplia variabilidad en la composición y estructura de su vegetación, los ambientes que conforman el paisaje del PNI se clasifican dentro de cuatro sistemas ecológicos diferentes que conjugan una serie de patrones recurrentes de geofor-mas, suelos, vegetación y cuerpos de agua (Sruur *et al.* 2009). Estos sistemas se relacionan fuertemente con la superposición de dos variables ambientales principales: la posición topográfica hacia el interior de la pediplanicie del parque y la cercanía al río Iguazú y sus saltos.

En el interior de la pediplanicie del área de estudio, y con un patrón de sentido predominante este-oeste, alternan el sistema de Lomas y zonas altas sobre los interfluvios (Figura 2 a) y el sistema de Valles aluviales de arroyos internos (Figura 2 b), que componen una red de drenaje subparalela con una dirección aproximada sur-norte. El primero se caracteriza por un relieve ondulado con zonas escarpadas, de suelos rojos y arcillosos, donde predominan las selvas altas densas y mixtas con áreas de pendientes altas y medias no inundables, lomas bajas anegables y depresiones de inundación

Figura 1. Área de estudio donde se observan los diferentes sistemas ecológicos (modificado de Srur *et al.* 2009) y los contextos arqueológicos detectados hasta el momento.

Figura 2. Sistemas ecológicos: a. Lomas y zonas altas; b. Valles aluviales de arroyos internos; c. Ribera y grandes islas del Iguazú superior; d. Islas y saltos del área cataratas (Fotos de Pérez Pesce, octubre de 2023).

permanente. El segundo sistema está inserto dentro del anterior, con suelos grises u ocre, con predominio de selvas abiertas y sotobosque de tacuapí, cuyo anegamiento depende de la variación en los niveles de agua de los arroyos. Estos dos ambientes conforman la matriz del paisaje del PNI y ocupan el 62% del área total (Srrur *et al.* 2009). Formando una franja estrecha a lo largo del curso del Iguazú superior, aguas arriba de los saltos, se ubica el sistema ecológico de la Ribera y grandes islas del río Iguazú superior (Figura 2 c). Se caracteriza por suelos predominantemente oscuros y ricos en materia orgánica, cuyo régimen hidrológico depende de los desbordes del río y los gradientes de inundabilidad de la ribera. Por último, dentro del área de los saltos e islas asociadas, se inserta el sistema ecológico Islas y saltos del Área Cataratas (Figura 2 d), con una vegetación representada por tacuruzales, selvas densas de cupay y sarrandisales, entre otras especies vegetales (Srrur *et al.* 2009).

DISEÑO DE PROSPECCIÓN

El diseño de prospección se orientó a los fines de maximizar las posibilidades de detección de materiales arqueológicos en un área de 4 km² (área de prospección total) adyacente a los tramos superior e inferior del río Iguazú (Figura 3). Las recorridas fueron realizadas durante un lapso total de cinco meses distribuidos en las cuatro estaciones del año. Esto último se estableció a los fines de considerar las variaciones que se producen en el mantillo vegetal (Figura 4 a y b) a lo largo del año y que alteran considerablemente la visibilidad arqueológica superficial. Las recorridas consistieron en la observación de la superficie del terreno y de los

cortes estratigráficos presentes (cárcavas de acción fluvial y pluvial, caída de árboles, excavaciones realizadas por animales, destape de suelo producto de movimientos de deslaves), a fin de detectar material arqueológico, tanto en superficie como en estratigrafía.

La elección del sector a prospectar se realizó teniendo en cuenta la extensión de las unidades ambientales (Lomas y zonas altas y Valles aluviales internos), su estado de conservación (mínima remoción de vegetación) y modificación antrópica (ausencia de movimientos de suelo modernos). Una característica importante del sector experimental elegido fue la presencia de un conjunto de sendas de entre 0,5 y 1 m de ancho, que facilitaron la accesibilidad arqueológica (Figura 4 c). Estas sendas fueron desarrolladas para el seguimiento diario de primates (*Sapajus nigritus*) en el marco de las investigaciones etológicas del Proyecto Caí (Scarry y Tujague 2012; Scarry 2020), que realiza estudios longitudinales dentro del parque desde mediados de la década de 1990. Las sendas se distribuyen en retícula en un área de 2 km² y ocupan *ca.* 60% del área prospectada; el 40% restante constituye floresta sin modificaciones (Figura 3).

Los recorridos del área se realizaron de modo pedestre, sistemático y redundante, esto es, repetidamente, en todo el sistema de sendas, como también en los parches de selva ubicados en los espacios intersendas y en las áreas que no contaban con accesibilidad facilitada. Durante estas caminatas se utilizaron dispositivos GPS (Garmin Map 65s) para registrar el movimiento de los investigadores (*tracks*) y los hallazgos realizados (*waypoints*). En las zonas donde se registraron materiales arqueológicos se realizaron recolecciones superficiales mediante un sistema de transectas localizadas de modo paralelo a una distancia de 50 m, a fin

Figura 3. Área de prospección y retícula de sendas.

de relevar la distribución y densidad de los restos. Posteriormente, en las zonas donde se localizó la mayor densidad artefactual se llevaron a cabo sondeos expeditivos de 0,25 m² para establecer la posible posición estratigráfica de los materiales.

Los restos de alfarería recuperados fueron analizados macroscópicamente y con bajos aumentos (lupa binocular), con el

objetivo de abordar sus principales atributos tecnoestilísticos (Rice 1987; La Salvia y Brochado 1989; Orton *et al.* 1997). De igual modo, el estudio tecnomorfológico de los restos líticos se realizó siguiendo los lineamientos generales propuestos por Aschero (1975) y Hocsmán (2009), considerando varias modificaciones (véase Apolinaire 2017 y bibliografía allí citada).

Figura 4. Ambiente de Lomas y zonas altas: a. presencia de vegetación; b. cubierta del suelo; c. sendas (Fotos de Pérez Pesce, octubre de 2023).

RESULTADOS

Las recorridas realizadas en el área de prospección totalizaron una distancia lineal transitada de 400 km durante los cinco meses de implementación del trabajo de campo (Figura 5). De este total, 260 km corresponden a las sendas de la retícula geográfica, seguidos de 80 km de espacio intersenda (Figura 5 a) y 60 km de caminatas en sectores fuera de dicha retícula. Como resultado de estas tareas, no se registraron materiales arqueológicos en estratigrafía o en superficie en más del 98% del área relevada, aunque si fue posible localizar materiales modernos (e.g., vainas metálicas de munición, restos de vidrio, fragmentos de tejas y ladrillos) y restos óseos de fauna actual de diverso porte (e.g., *Sapajus nigritus*, *Dasyprocta azarae*, *Mazama* sp., *Tapirus terrestris*).

Los únicos restos atribuibles a momentos prehispánicos se concentraron en el sector sur del área de prospección y se localizaron tanto en el ambiente de Lomas y zonas altas como en el de Valles aluviales de arroyos internos. Los restos se encuentran a una distancia mínima de 300 m de la costa del río Iguazú superior, en cuyas márgenes se desarrolla una estrecha franja correspondiente al sistema de Ribera y grandes islas del Iguazú. A través de la implementación de cinco transectas de 500 m de longitud, que se localizaron entre las cotas de 225 y 200 msnm, fue posible delimitar la dispersión de los restos arqueológicos a un área de 200 × 500 m, donde se recuperaron tanto restos líticos como fragmentos de alfarería (Figura 5 b).

Este sitio, denominado Caí, se compone principalmente de artefactos líticos (n=263) y escasos tiestos cerámicos (n=2), todos ellos recuperados en posición superficial.

Figura 5. Tracks registrados durante las prospecciones: a. recorridos en retícula de sendas y espacio intersenda; b. hallazgos en el sitio Caí, donde se presentan las transectas recorridas.

Entre los primeros, los desechos de talla son los más abundantes ($n=125$) y corresponden mayormente a lascas secundarias (29,6%), de arista (24,8%) y planas (12%) de arenisca (76%) y basalto (15,2%) gris y rojizo, con bulbos prominentes y talones lisos y, en menor medida, de calcedonia (8%) (Figura 6). Con respecto a los núcleos ($n=86$), se registraron principalmente de arenisca (87,2%), seguidos por basalto (9,3%) y calcedonia (2,3%), de grano fino a muy fino, con proporciones variables y morfologías subpiramidales y subprismáticas. Entre los instrumentos ($n=25$), se identificaron herramientas de corte, impacto y perforación, como raederas, raspadores, hachas, picos, y puntas de proyectil, elaborados por *façon-*

nage sobre areniscas silicificadas grisáceas y rojizas de grano fino. Por último, se recuperaron instrumentos elaborados por picado y abrasión, y otros elementos líticos que fueron clasificados como indeterminados ($n=27$) (Figura 7). Los restos de alfarería son un tiesto con decoración corrugada y otro liso, ambos fragmentos del cuerpo de vasijas que no parecen corresponder a un mismo contenedor. En ninguno se observa aplicación de pigmentos en sus superficies ni evidencias de termoalteración, y tampoco presentan evidencias de redondeamiento en sus bordes, ya que las fracturas exhiben una apariencia fresca.

En el sitio Caí se llevaron a cabo ocho sondeos expeditivos localizados en las

Figura 6. Artefactos líticos: a. frecuencias según clase tipológica; b. frecuencias según materia prima.

Figura 7. Artefactos líticos recuperados en el sitio Caí: a y b. hachas; c y e. percutores; d. yunque; f y g. raederas; h e i. puntas.

queológicos prehispánicos, tanto en estratigrafía como en superficie. En su mayoría, los contextos que se habían detectado hasta ese momento se localizaron en antiguas terrazas, playas y albardones contiguos al río, tanto en el tramo superior como en el inferior del río Iguazú (Apolinaire *et al.* 2023). El diseño de los trabajos que llevaron a estos resultados se focalizó en los sectores ribereños, ya que las unidades ambientales vinculadas a estos ofrecen una mayor facilidad en términos de logística, visibilidad y accesibilidad para el desarrollo de las tareas de campo. La prospección se torna mucho más difícil en el caso de los sistemas ecológicos de Lomas altas y de Valles aluviales de arroyos internos, lo cual se refleja en la ausencia de información respecto de la intensidad de la señal arqueológica en estos espacios.

Las tareas de prospección experimental aquí planteadas fueron realizadas a los fines de evaluar la facilidad de detección en estos ambientes cuando la accesibilidad no se encuentra fuertemente limitada. Como resultado, puede asumirse que el registro de materiales en superficie es factible y no requiere de recorridos redundantes, ya que los materiales presentan una obstrusividad (Oría *et al.* 2021) suficiente como para ser detectados entre la hojarasca y el mantillo vegetal. Cabe señalar aquí que la escasez de restos naturales de rocas aptas para la talla en el área prospectada es una característica que facilitó la detección e identificación inmediata de los artefactos líticos. Asimismo, fue posible detectar diversos restos óseos, probablemente modernos, de varios tamaños y en diversos estados de preservación, que se encontraron en posición superficial a lo largo del área de prospección. Además, fue posible identificar abundantes restos antrópicos actuales.

Sin embargo, la aplicación de determinadas técnicas clásicas de prospección y sistematización del trabajo de campo arqueológico son inadecuadas para este tipo de ambiente. El recorrido de transectas previamente trazadas no fue posible debido a la profusa vegetación, que impidió que aquel se realizara de forma eficiente. Por esto, las técnicas de delimitación de los contextos superficiales probablemente requieran de diseños puntuales para definir con mayor precisión el área de dispersión de los restos arqueológicos y, a partir de esto, llevar a cabo un abordaje probabilístico de los hallazgos.

Por último, es interesante señalar que estacionalmente se registran variaciones en la visibilidad del suelo. Durante los meses de invierno y de primavera, la presencia de restos vegetales superficiales se torna más abundante, producto de la depositación de hojas semiperennes y de la potencial caída de vegetación producto de heladas. Hacia el fin de la primavera, durante todo el verano y comienzos del otoño, la reducción de esta cubierta favorece la visibilidad del suelo. Sin embargo, es justamente en estos meses cuando la accesibilidad y movilidad en el ambiente se presenta más dificultosa por la presencia de nuevos brotes en la vegetación y la expansión de especies trepadoras y arbustivas.

En síntesis, la ausencia de hallazgos arqueológicos durante las tareas de campo parece no deberse a una baja visibilidad, sino a una verdadera escasez de depósitos arqueológicos superficiales en gran parte del área prospectada (Schiffer *et al.* 1978; Wandsnider y Camilli 1992; Scheinsohn 2001). Esto se ve sustentado, a su vez, por el hallazgo del sitio arqueológico Caí, que se localiza en el ambiente de Lomas y zonas altas. Este sitio brinda un contexto diferen-

te con respecto a otros previamente detectados en el PNI (Apolinaire *et al.* 2023). En primer lugar, a diferencia de los escasos artefactos que componen el único registro detectado hasta el momento en las selvas altas (Sendero Macuco), el sitio Caí se compone de una gran concentración de restos líticos dispersos en un área de 200 m de radio. La presencia de restos con un tamaño muy variable, que va desde los muy pequeños a los muy grandes, junto con la ausencia de rodamiento en los materiales, parece indicar que no hubo un transporte y selección fluvial, y que su posición solo ha sido alterada por la acción de fauna y la caída de árboles. Es notable que la abundante cantidad de restos en descomposición en el suelo, junto con el denso entramado de raíces superfi-

ciales, favorece el entrapamiento de los restos e impiden su transporte por escurrimiento superficial, a pesar de encontrarse en un sector con una leve pendiente hacia el río.

La información correspondiente a la margen norte del río Iguazú también parece sustentar el vínculo de los sitios con las zonas más próximas al río (Chmyz 1976-83; Chmyz y Miguel 1999). Gran parte del sector más oriental del Parque Nacional do Iguazu (Brasil) fue desmontado a principios del siglo XX, cuando se instalaron chacras agrícolas en las cuales se efectuaron labores de movimiento de suelo y arado, como se observa en la Figura 8. El registro arqueológico fue relevado e informado desde la década de 1960 y se presenta fundamen-

Figura 8. Imagen satelital del año 1978 donde se señala, en rojo, el sector afectado por chacras en el Parque Nacional do Iguazu, Brasil.

talmente a lo largo del río Iguazú, a pesar de la amplia visibilidad y accesibilidad en las zonas desmontadas (Figura 8). Por otro lado, los relevamientos realizados entonces en el sector silvestre de este parque fueron mucho más escasos, y los autores que los llevaron a cabo (Chmyz 1976-83) remarcaron frecuentemente las dificultades que implicó la densa vegetación para los trabajos de campo.

Otra similitud entre lo observado en la margen brasilera son las cotas en que se presentan los sitios arqueológicos. El sitio Caí se ubica a unos 250 m del río Iguazú superior, entre las cotas de 200 y 225 msnm. Esto coincide con la información relevada por Chmyz y Miguel (1999), quienes señalan que la mayoría de los sitios detectados –tanto cerámicos como precerámicos– se localizan a distancias y elevaciones similares con respecto al curso de agua principal. Según los autores, los contextos cerámicos corresponderían a ocupaciones asociadas a la Tradición Tupi-guaraní, mientras que los segundos fueron vinculados a la fase Pirajuí de la tradición Humaitá (Chmyz 1976-83, 1979). Esta última se caracteriza por la presencia de instrumentos unifaciales y bifaciales confeccionados con una técnica de reducción por percusión directa sobre núcleos de gran tamaño y estaría vinculada al manejo de ambientes forestados con climas húmedos (Chmyz 1979; Merencio y Souza 2011). Los materiales recuperados en Caí se caracterizan por una gran variedad de instrumentos líticos, entre los que se destacan las hachas y puntas bifaciales, los picos, las raederas unifaciales, los percutores de múltiples dimensiones e incluso artefactos con superficies que presentan evidencia de abrasión y pulido que, en parte, puede ser compatible con lo informado para la margen brasileña del río Iguazú.

Queda aún por establecer la funcionalidad del sitio Caí. La gran variabilidad de artefactos recuperados, junto con la presencia de restos de alfarería, la ausencia de afloramientos de rocas aptas para la talla y la presencia de algunos restos orgánicos, podría vincularse a un espacio residencial donde se descartaron materiales asociados a diversas actividades. Sin embargo, la escasa sedimentación registrada en el sitio no ofrece una resolución temporal suficiente como para evaluar si el conjunto fue generado en un lapso breve de tiempo o a lo largo de un período más prolongado, en cuyo caso la redundancia de ocupaciones podría explicar la conformación de este contexto arqueológico. En este sentido, la asociación de los restos con el manejo forestal inferido para la tradición Humaitá (Chmyz 1971) es vinculable con la presencia en el área del sitio de árboles de gran porte (*e.g.*, *Patagonula americana*, *Parapiptadenia rigida*, *Peltophorum dubium*) y palmeras (*e.g.*, *Euterpe edulis*, *Syagrus romanzoffiana*). Se espera que, en el futuro, estudios pormenorizados de la secuencia de producción de los conjuntos líticos y el análisis de trazas de uso permitan, junto con la datación de los restos orgánicos, precisar las actividades realizadas y la funcionalidad del contexto arqueológico.

Al respecto, es interesante señalar los escasos restos de alfarería, que en un principio parecerían intrusivos en sitios arqueológicos clásicamente asociados a otras “unidades culturales” (*e.g.*, tradiciones, subtradiciones, culturas o entidades). En relación con esto, se ha planteado que no todo fragmento de alfarería guaraní implica la presencia de asentamientos guaraníes y que existen diferentes interpretaciones posibles (Brochado 1984). Entre estas, se han destacado el intercambio de bienes o de personas, y la imitación estilística en sec-

tores donde la ocupación guaraní no fue estable, ya sea por una ocupación aldeana previa –como en el caso del Delta Superior del Paraná– o por tratarse de un proceso de avance trunco debido a la conquista europea (Bonomo 2012; Frère *et al.* 2022; Torino *et al.* 2023). En la microrregión, la presencia guaraní en el tramo inferior del río Iguazú puede retrotraerse hasta los *ca.* 2000 años AP (Bonomo *et al.* 2015) y en el PNI existen evidencias claras de asentamientos guaraníes previos a la conquista europea. Es por esto que no puede descartarse que los restos de cerámica registrados en Caí correspondan a un caso de reclamación (Schiffer 1987), de intercambio por parte de grupos no guaraníes o, alternativamente, que sean producto del descarte de grupos guaraníes con posterioridad al depósito de los demás restos arqueológicos. De cualquier forma, el hecho se torna de interés a los fines de establecer la antigüedad de la presencia guaraní en el PNI y los vínculos que se establecieron con las poblaciones preexistentes.

CONCLUSIONES

Los resultados alcanzados en este trabajo permiten comenzar a discutir con un cuerpo de datos más robusto la distribución espacial de los conjuntos arqueológicos en el norte misionero para aproximarnos a comprender cómo fueron los patrones de asentamiento de las poblaciones pretéritas en estos territorios y qué tipo de relación establecieron con el paisaje.

Al ampliar las áreas relevadas hasta ahora dentro del parque, se pudo establecer que la mayor frecuencia de contextos arqueológicos detectados en ambientes de ribera probablemente se vincule a las estrategias de

asentamiento indígenas y no corresponda a un sesgo metodológico de la prospección. Asimismo, la señal arqueológica que existe en los sistemas de Lomas y zonas altas y en los Valles aluviales de arroyos internos es notablemente más débil. Sin embargo, es posible que en estos últimos ambientes se encuentren muchas de las áreas de actividad específica vinculadas a los sitios ribereños. En síntesis, este trabajo pone de manifiesto que, a pesar de las dificultades que presentan muchos de los ambientes localizados en áreas de conservación naturales, su estudio se torna necesario para un conocimiento más completo y profundo del pasado prehispánico del norte misionero.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se enmarca en el proyecto PIP-CONICET 0163 y PICT 2019-2723. Sus autores desean agradecer al cuerpo de guardaparques del Parque Nacional Iguazú, a la Dirección Regional del Noreste, a la Dirección de Conservación de APN y a los investigadores del Proyecto Caí. Queremos destacar que el apoyo logístico brindado por el Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales fue crucial para la consecución de las tareas de campo en estos ambientes de difícil acceso. Finalmente, se desea agradecer a los evaluadores de este trabajo por sus sugerencias, y a los miembros de la revista por las correcciones editoriales, contribuciones que mejoraron notablemente el manuscrito original.

BIBLIOGRAFÍA

- Ambrosetti, J. 1895. Los cementerios prehistóricos del Alto Paraná (Misiones). *Boletín del Instituto del Instituto Geográfico Argentino* 16 (1): 227-263.

- Apolinaire, E. 2017. *Arqueología del suroeste de Entre Ríos: tecnología, subsistencia e interacción social en tiempos prehispanicos*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata. 372 pp.
- Apolinaire, E., C. Castiñeira, M. Alvarez, R. Torino y F. Nuñez. 2021. Primeras investigaciones arqueológicas en el Parque Provincial Moconá (provincia de Misiones). *Revista del Museo de La Plata* 6 (2): 239-255.
- Apolinaire, E., L. Pérez Pesce, L. Bastourre y C. Castiñeira. 2023. Arqueología en las Cataratas. Primeras prospecciones sistemáticas en el Parque Nacional Iguazú. *Relaciones* 48 (1): 91-111.
- Aschero, C. 1975. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Manuscrito en posesión de la autoría.
- Bonomo, M. 2012. *Historia prehispanica de Entre Ríos*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Universidad Maimónides, Buenos Aires.
- Bonomo, M., R. Costa Angrizani, E. Apolinaire y F. Noelli. 2015. A model for the Guaraní expansion in the La Plata Basin and littoral zone of southern Brazil. *Quaternary International* 356: 54-73.
- Brochado, J. P. 1984. *An ecological model of the spread of pottery and agriculture into eastern South America*. Tesis doctoral inédita. Universidad de Illinois, Urbana-Champaign. 574 pp.
- Carson, J. F., B. S. Whitney, F. E. Mayle, J. Iriarte, H. Prümers, J. D. Soto y J. Watling. 2014. Environmental impact of geometric earthwork construction in pre-columbian Amazonia. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111 (29): 10497-10502.
- Chmyz, I. 1971. Pesquisas arqueológicas no médio e baixo rio Iguacu. Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas 4. *Publicações Avulsas. Museu Paraense Emílio Goeldi* 15: 87-114.
- Chmyz, I. 1976-83. *Primer o sétimo relatório das pesquisas realizadas na área de Itaipu*. Proyecto Arqueológico Itaipú. Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
- Chmyz, I. 1979. Investigaciones arqueológicas en la margen izquierda del río Paraná. 1° *Seminario de la Itaipú Binacional sobre Medio Ambiente* 1: 193-207. Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
- Chmyz, I. y R. Miguel. 1999. *Relatório técnico sobre a arqueologia e a etno-história da área do Parque Nacional do Iguacu*. Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
- Cielsik, P. G. 2012. *Volviendo a casa*. Tinta libre, Córdoba.
- Di Bitetti, M., G. Placci y L. Dietz. 2003. *A biodiversity vision for the Upper Paraná Atlantic forest ecoregion: designing a biodiversity conservation landscape and setting priorities for conservation action*. World Wildlife Fund, Washington DC.
- Doneus, M., C. Briese, M. Fera y M. Janner. 2008. Archaeological prospection of forested areas using full-waveform airborne laser scanning. *Journal of Archaeological Science* 35 (4): 882-893.
- Erickson, C. L. 1995. Archaeological methods for the study of ancient landscapes of the Llanos de Mojos in the Bolivian Amazon. En *Archaeology in the lowland American tropics*: 66-95, editado por Stahl, P. W. Cambridge University Press, Cambridge.
- Fisher, C. T., A. S. Cohen, J. C. Fernández-Díaz y S. J. Leisz. 2017. The application of airborne mapping LiDAR for the documentation of ancient cities and regions in tropical regions. *Quaternary International* 448: 129-138.
- Frère, M., M. I. González y R. Costa Angrizani. 2022. Circulación de objetos, personas y saberes técnicos en el humedal del río Salado Bonaerense, Argentina. *Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas* 17 (2): 1-21.
- Gil, G. 2006. Misiones: características físicas y vegetación. En *Los mamíferos silvestres de la provincia de Misiones, Argentina*: 15-25, editado por Massoia, E., J. C. Chebez y A. Bosso. Fundación Félix Azara, Buenos Aires.
- Hocsman, S. 2009. Una propuesta de aproximación teórico-metodológica a conjuntos de artefactos líticos tallados. En *Perspectivas Actuales en Arqueología Argentina*: 271-302, editado por Barberena, R., K. Borrazo y L. A. Borrero. CONICET, Buenos Aires.
- La Salvia, F. y J. P. Brochado. 1989. *Cerâmica Guarani*. Posenato Arte e Cultura, Porto Alegre.
- Lathrap, D. W. 1968. Aboriginal occupation and changes in river channel on the central Ucayali, Peru. *American Antiquity* 33: 62-79.
- Merencio, F. y J. Souza. 2011. Prospección arqueológica no baixo rio Iguacu (PR): resultados e perspectivas de pesquisas. En *Arqueologia do sul do Brasil*: 343-364, editado por Barcelos, A., C. Parellada y J. Bitencourt. Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma.
- Oría, J., M. C. Salemme, M. Vázquez, V. Bártoli y R. López. 2021. Surface site formation processes in northern Tierra del Fuego (Argentina): A case study of the Amalia 4 site. *Geoarchaeology* 36 (1): 18-33.

- Orton, C., P. Tyers y A. Vince. 1997. *La cerámica en arqueología*. Crítica, Barcelona.
- PGPNI 2017. Plan de gestión Parque Nacional Iguazú: Periodo 2017-2023. Sistema de Información de Biodiversidad de la APN. Consultado el 15 junio de 2024. <https://sib.gob.ar/areas-protegidas/parque-nacional-iguazu?tab=info-general>
- Prümers, H. 2014. Sitios prehispánicos con zanjas en Bella Vista, provincia Iténez, Bolivia. En *Amazonía. Memorias de las conferencias magistrales del 3er encuentro internacional de arqueología amazónica*: 73-89, editado por Rostain, S. Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano e IKIAM, Quito.
- Prümers, H., C. J. Betancourt, J. Iriarte. 2022. Lidar reveals pre-Hispanic low-density urbanism in the Bolivian Amazon. *Nature* 606: 325-328.
- Rice, P. M. 1987. *Pottery Analysis: A Sourcebook*. University of Chicago Press, Chicago.
- Rodríguez, A. y M. Silva. 2012. Ecorregión selva paranaense. En *Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos*: 225-246, editado por Morello, J., S. Matteuci, A. Rodríguez y M. Silva. Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires.
- Rolón, L. H. 1988. *Santa María del Iguazú 1626*. Publicación de la Provincia, Puerto Iguazú.
- Scarry, C. J. 2020. Against all odds: numerical assessment by tufted capuchin monkeys. *American Journal of Primatology* 82 (2): e23094-e23096.
- Scarry, C. J. y P. Tujague. 2012. Consequences of Lethal Intragroup Aggression and Alpha Male Replacement on Intergroup Relations and Home Range Use in Tufted Capuchin Monkeys (*Cebus apella nigritus*). *American Journal of Primatology* 79 (9): 804-810.
- Scheinsohn, V. 2001. 2001: Odisea del espacio. Paisajes y distribuciones artefactuales en arqueología. Resultados y propuestas. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* XXVI: 285-301.
- Schiffer, M. B. 1987. *Formation Processes of the Archaeological Record*. University of New Mexico Press, Albuquerque.
- Schiffer, M. B., A. P. Sullivan y T. C. Klinger. 1978. The design of archaeological surveys. *World Archaeology. Field techniques and research design* 10 (1): 1-28.
- Schimmel, A. 1967. Nuevas noticias sobre la arqueología misionera. *Runa* 10: 383-387.
- Siegel, P. E. 1995. The archaeology of community organization in the tropical lowlands: a case study from Puerto Rico. En *Archaeology in the lowland American tropics*: 42-65, editado por Stahl, P. W. Cambridge University Press, Nueva York.
- Srur, M., F. Gatti, V. Benesovsky, J. Herrera, R. Melzew y M. Camposano. 2009. Los tipos de vegetación y ambientes del Parque Nacional Iguazú y su distribución en el paisaje. En *Parque Nacional Iguazú: Conservación y desarrollo en la Selva Paranaense de Argentina*: 99-118, editado por Carpinetti, B., M. Garcarena y M. Almirón. Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires.
- Stahl, P. W. 1995. Differential preservation histories affecting the mammalian zooarchaeological record from the forested neotropical lowlands. En *Archaeology in the lowland American tropics*: 154-180, editado por Stahl, P. W.. Cambridge University Press, Nueva York.
- Stenberg, P., D. P. Schaan y C. G. Figueiredo. 2018. Contours of the Past: LiDAR Data Expands the Limits of Late Pre-Columbian Human Settlement in the Santarém Region, Lower Amazon. *Journal of Field Archaeology* 43 (1): 44-57.
- Torino R., M. Loperfido, M. Alvarez, J. M. Rodríguez, R. Bidegain, C. Scabuzzo, R. Costa Angrizani, M. Bonomo. 2023. New evidence to discuss Guaraní occupations in the lower Paraná River. The case of Cerro de las Pajas Blancas 1 archaeological site (Santa Fe, Argentina). *Journal of Archaeological Science: Reports* 47: 103770.
- Wandsnider, L. y L. Camilli, L. 1992. The character of Surface archaeological deposits and its influence on survey accuracy. *Journal of Field Archaeology* 19 (2): 169-188.
- Zeidler, J. A. 1995. Archaeological survey and site discovery in the forested neotropics. En *Archaeology in the lowland American tropics*: 7-41, editado por Stahl, P. W. Cambridge University Press, Nueva York.